

A EXPERIÊNCIA DO CONTEÚDO DE REPRESENTAÇÕES: A PERCEPÇÃO INTERNA

DOI: 10.5281/zenodo.5654531

Rudy Kohwer⁵

*Doutorando em Memória: Linguagem e Sociedade, Mestrado em Linguística
Aplicada, rudy.bresil@gmail.com.*

Edvania Gomes da Silva⁶

*Professora Titular da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB),
Doutorado em Linguística Aplicada, edvaniagsilva@gmail.com*

Resumo: Este trabalho objetiva examinar o ato de representar, portanto, a representação é nosso objeto de estudo. A análise partirá da premissa segundo a qual a sucessão de fatos está relacionada aos estados mentais, cujo primeiro é a causa dos estados posteriores, que são efeitos deste primeiro estado, conforme propõe a primeira das leis gerais de Stuart Mill (1866), autor que assume uma perspectiva filosófica baseada na psicologia de influência inglesa e humeana (1739), a fim de explicar a lei de causalidade. No que diz respeito à percepção dessas uniformidades de sucessão, acrescentamos a nosso quadro teórico-metodológico a noção de percepção interna, de Brentano (2008), um conceito filosófico da psicologia de influência alemã. Tal conceito ajuda a explicar a possibilidade de perceber uma sucessão de estados pela experiência de uma percepção interna. Ainda com base em um quadro teórico que se constitui, principalmente, a partir do diálogo entre Filosofia Analítica, Filosofia Positiva e Psicologia Cognitiva, desconsideramos a psicologia de inspiração francesa sob a ordem da Filosofia Positiva de Auguste Comte (1830-1842), a qual descarta a prova dos fatos como sendo constitutiva da natureza deles.

Palavras-chave: Matéria. Memória. Representação. Ciências Experimentais.

⁵ Mestrado em Linguística Aplicada; Doutorando em Memória: Linguagem e Sociedade, pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB); Vitória da Conquista, Bahia, Brasil; rudy.bresil@gmail.com.

⁶ Doutorado em Linguística; Professora Titular da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB); Vitória da Conquista, Bahia, Brasil; edvaniagsilva@gmail.com.

Abstract: This work aims to examine the act of representing, therefore, representation is our object of study. The analysis will start from the premise that the succession of facts is related to mental states, the first of which is the cause of later states, which are effects of this first state, as proposed by the first of the general laws of Stuart Mill (1866), author who takes a philosophical perspective based on English and Humean-influenced psychology (1739) in order to explain the law of causality. With regard to the perception of these uniformities of succession, we added to our theoretical-methodological framework the notion of internal perception, by Brentano (2008), a philosophical concept of German-influenced psychology. This concept helps to explain the possibility of perceiving a succession of states through the experience of an internal perception. Still based on a theoretical framework that is mainly constituted from the dialogue between Analytical Philosophy, Positive Philosophy and Cognitive Psychology, we disregard the French-inspired psychology under the order of Positive Philosophy by Auguste Comte (1830-1842), which it dismisses the evidence of the facts as being constitutive of their nature.

Keywords: Matter. Memory. Representation. Experimental Sciences.

INTRODUÇÃO

John Locke (1735), a quem Ricœur concede um capítulo, no qual trata da crítica às ideias inatas acerca do cogito cartesiano, em seu texto *La Mémoire, l'histoire, l'oubli* (2000), considera o movimento do corpo como estando relacionado às ideias e impressões da percepção. Se relacionamos essas ideias e impressões ao conceito lockeano de *Identidade da pessoa*, é possível entender seu primeiro fundamento: o de que um determinado tempo e lugar iniciam a existência de um corpo e de uma mente. Iniciar, sob a visão deste autor e também para este trabalho, é considerar que o mesmo corpo sensível e espírito pensante pertencem a um único ser.

Se consideramos aqui o segundo conceito lockeano de *Diversidade*, para confirmar que as substâncias pensantes da *Consciência* – terceiro conceito do mesmo autor – são sempre diferentes, é possível defender que há a possibilidade de dois corpos aparentemente distintos, estando num mesmo lugar e momento, poderem, devido aos sentimentos de ambos os corpos e pelo grau de qualidade e de intensidade destes sentimentos, ser considerados como um ser único. Para tanto, analisamos, aqui, essa suposta unicidade do corpo e da mente com base em: 1) uma parte teórica, que trata da prova dos fatos para o conhecimento da natureza humana destes; e 2) uma parte metodológica, a qual apresenta o método da experiência pela percepção interna, essa última baseia-se na ciência experimental, observada sob dois

ângulos teóricos distintos: as conceituações de Brentano (2008) e as de Stuart Mill (1866).

Perspectiva teórica

Auguste Comte (1830-1842) considerou a filosofia da Ciência somente para os métodos de investigação dos fatos. Além desse conhecimento das relações de sucessão e de semelhança dos fatos entre si, a perspectiva que a lógica defende, a fim de expressar a verdade, não terá interesse para a generalização positiva comteana da ciência, corrente filosófica que não considerou, portanto, as precisões científicas dadas pelas condições de verdade como prova dos fatos, o que, ainda segundo a filosofia positiva, conduz o ser para o fundamental: o conhecimento sobre a natureza e o modo real de produção dos fatos.

Autores como Stuart Mill (1866) e Brentano (2008) trabalham no campo da psicologia de influência inglesa e alemã, respectivamente, cada um com seu objeto específico, qual seja, *as uniformidades de sucessão*, para o primeiro e *a percepção interna*, para o segundo. Nesse último caso, trata-se de considerar que, a partir de um objeto interno, apreendido pelo sujeito sensível, em outros termos, por uma sensação fisiológica interna, que funciona como causa, é possível acessar uma impressão fisiológica externa (sensação de calor, etc.), a qual funciona como efeito da sensação interna e aparece como representação, na consciência do sujeito, semelhantemente a imagens/lembranças que se associam.

A ordem da psicologia do século XIX, de inspiração inglesa, é, ao mesmo tempo, uma crítica da corrente positivista comteana e um avanço para as pesquisas psicológicas de influência alemã. O progresso para o conhecimento das sucessões e das coexistências dos fenômenos tem origem no século das Luzes, ou seja, em Hume (1739), que Stuart Mill (1868) menciona, resumindo assim a doutrina do filósofo britânico:

sustenta não simplesmente que as únicas causas dos fenômenos que podem ser conhecidos por nós são outros fenômenos, seus antecedentes invariáveis, mas que não há nenhuma outra espécie de causas: a causa, tal como ele a

interpreta, *significa* o antecedente invariável. (STUART MILL, 1868, p. 8, tradução nossa)⁷

Perspectiva metodológica

A pessoa é consciente de si mesmo, conforme Locke (1735), quando constitui uma identidade oposta à diversidade, à diferença. Se essas diferenças são consideradas na percepção interna, é porque elas têm uma relação com a unicidade e as circunstâncias espaciotemporais. Ricœur (2000, p.124, tradução nossa) trata das funções, afirmando que: “o *self* lockeano sustenta sua identidade pessoal, que é uma diversidade de funções”.⁸ Além de negar o exterior, Ricœur (pp.125-126, tradução nossa) conclui que, nesse caso, há uma admissão acerca da identidade, o que se mostra no método, segundo o qual: “é impossível para alguém (*any one*) perceber sem perceber também que ele percebe”.⁹

Abrimos um parêntese para afirmar que essa relação que se dá na constituição da identidade é admitida também nas pesquisas psicológicas por meio da tese de Brentano (2008) que, como vimos, defende a existência de uma percepção interna. De acordo com ele, há uma relação com o conteúdo que se dá como resultado da percepção e que funciona nas propriedades vinculadas à memória. Nesse sentido, o procedimento milleano da indução ou das leis da Associação, como resultado do ato psíquico, apresenta-se como sendo um substrato causal da nossa experiência interna.

Esse substrato compõe uma cadeia perceptiva de impressões (sensações, emoções), em suma, uma inter-relação, segundo o deslocamento da egologia, apresentada por Ricœur (2000), quando trata de Husserl (1964) e de suas concepções em oposição ao *cogito* cartesiano. No entanto, defendemos a existência de uma oposição entre as considerações de Stuart Mill (1866) e as de Brentano (2008) sobre a percepção interna. Embora, para ambos, as leis se estabeleçam pela indução, o primeiro vai do específico, isto é, da separabilidade das partes em relação às

⁷ No original: "soutenant non pas simplement que les seules causes des phénomènes susceptibles d'être connues de nous, sont d'autres phénomènes, leurs antécédents invariables, mais qu'il n'y a pas d'autre espèce de causes : la cause, telle qu'il l'interprète, *signifie* l'antécédent invariable".

⁸ No original: "le *self* lockien maintient son identité personnelle, c'est une diversité de fonctions".

⁹ No original: "il est impossible à quelqu'un (*any one*) de percevoir sans percevoir aussi qu'il perçoit".

percepções complexas, para o geral; e o segundo defende a unificação dessas partes para que ocorram as percepções simples.

Objetivamos, com base nessas considerações, entender melhor o papel da memória necessária à sucessão de estados psíquicos vinculados para ter como produto o ato de representar. Notamos que há, portanto, uma ambivalência acerca da percepção interna, pois, no momento em que segue a sua manifestação, o fenômeno psíquico é descritível conforme o método de Brentano, enquanto que, no caso da imanência imediata, é impossível que a memória siga uma linha sucessória, o que coaduna com o que defende o método milleano, para o qual o ato de representar se realiza, em parte, pelos estados psíquicos já armazenados na memória.

RESULTADOS

Em suma, Brentano (2008, p.42, tradução nossa) considera a importância de uma distinção para a percepção interna, quando são geralmente confundidas a experiência da percepção e a da observação. Se essas são incompatíveis entre si, “é porque o caráter essencial da percepção interna nunca pode se transformar em observação interna”.¹⁰ Embora seja uma referência para Bergson (1965) e Husserl (1964) no que se refere ao caráter temporal que tem o *self* lockeano, há diferenças nas apropriações feitas por esses autores.

Para Bergson, o que há é uma indeterminação de duração, enquanto que, Husserl, conforme mencionado por Ricœur (2000, p. 136, tradução nossa), defende que “uma certa intuição está ligada a essas formas: agora, antes, na mesma vez, uma após a outra, constantemente (*stetig*). Essa intuição está ligada à situação de fase”.¹¹ Nessa perspectiva, a percepção interna de Brentano é a duração imediata e a intuição é a realização da consciência, representando os estados psíquicos. A intuição significa julgar de modo que a experiência se defina por uma representação de um estado psíquico imediatamente apreendido.

¹⁰ No original: “c’est le caractère essentiel de la perception interne de ne jamais pouvoir se transformer en observation interne”.

¹¹ No original: “une certaine intuitivité est attachée à ces formes : maintenant, auparavant, à la fois, l’un après l’autre, constamment (*stetig*). Cette intuitivité s’attache à la situation de phase”.

REFERÊNCIAS

BERGSON, H. **Matière et mémoire** : Essai sur la relation du corps à l'esprit. 7. ed. Paris: Les Presses Universitaires de France, 1965.

BRENTANO, F. **Psychologie du point de vue empirique**. Trad. Maurice de Gandillac. Paris: VRIN, 2008.

COMTE, A. **Cours de philosophie positive**. Tome premier [-sixième]. Paris: Rouen Frères (Bachelier), 1830-1842.

HUME, D. **Traité de la nature humaine, Livre I** : De l'entendement. Trad. Philippe Folliot. London: John Noon, 1739.

HUSSERL, E. **Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps**. Trad. Henri Dussort. Paris: Presses Universitaires de France, 1964.

LOCKE, J. **Essai Philosophique concernant l'Entendement Humain**. Trad. Pierre Coste. 3. ed. Amsterdam: chez Pierre Mortier, 1735.

RICŒUR, P. **La mémoire, l'histoire, l'oubli**. Paris: Éditions du Seuil, 2000.

STUART MILL, J. **Auguste Comte et le positivisme**. Trad. Georges Clemenceau. Paris: Germer Baillière, 1868.

_____. **Système de logique déductive et inductive. Livre VI** : de la logique des sciences morales. Trad. Louis Peisse. Paris: Librairie philosophique de Ladrangé, 1866.